

HOZIRGI KUNDA INGILIZ TILINING O'RGANISHNING ZAMONAVIY METODLARI

**Toshkent kimyo xalqaro
Universiteti Samarqand filiali
Boshlang'ich ta'lim fakulteti
2-kurs talabasi
Hotamova Dilnoza Najmiddin qizi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada kelajak avlodga ingliz tilini o'rgatishning zamonaviy usllari ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: chet tili ,metodika ,audio tomoshalar ,o'yinlar , tarqatma materiallar , bolalar kelajak avlod , texnologiya , nazariya .

Hozirgi kunda chet tiliga bo'lgan ehtiyoj kundan kunga ortib bormoqda. Yoshlarimiz ilm yo'lida izlanishlar qilmoqda . Vatanimiz musataqillikka erishganidan buyon insonlarning dunyo qarashi butunlay o'zgardi. Ulardagi qiziqish , dadillik o'z kelajagini yaratishda imkon berdi. 2012-yil 10-dekabrda “ chet tillarni o'rganish va yanada takomillashtirish to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov qarori qabul qilindi. SHundan buyon yoshlarni chet tiliga bo'lgan qiziqishlari ortib bormoqda. SHuni aytish joizki 2013-2014- o'quv yilidan boshlab umum ta'lim muasasalarida 1-sinf o'quvchilariga ham chet tilini uzluksiz o'rgatishni joriy etilishi buning yaqqol dalilidir .Hozirgi davirda chet tillarini o'rganish nafaqat 1-sinflar uchun , balki , boxcha yoshidagi bolajonlarga ham o'rgatib kelinmoqda . Buning uchun eng avvalo o'z kasbiga sodiq , tajribali mutaxassislar jalb qilinmoqda .

Boxcha yoshidagi bolajonlarga ingliz tilini turli o'yinlar orqali, avdio eshittirishlar , tivideniya orqali , multfilimlar orqaliy o'rgatish osonroq . Ular hali grammatika haqida tushunchaga ega bo'lishmaydi . Maktab yoshidagi bolalarga esa chet tillarini 0-paradan boshlab pog'ona va pog'ona o'rgatib boriladi . Katta

insonlarga qaraganda bolalarni eslab qolish qobiliyati kuchli bo`ladi . Biz bunda bolajonlarga interfaol usulidan keng foydalanishimiz lozim. Bu ta`limning samaradorligini oshirishga yordam beradi . Ingiliz tiliga bo`lgan e`tibor – bu bolalarni mustaqil fikirlashga o`rgatishdir . Ularga chet tilini o`rgatishda turli o`yinlardan foydalanish , video roliklar , multfilimlar orqali o`rgatish maqsadga muvofiqdir .

Masalan: Rasm orqali so`larni joylashtirish , rolli o`yinlar , krasvordlar , hikoya yordamida rasmlarni birlashtirish , tezkor savol javob , she`rlar orqali ularni qiziqtirish mumkin . Bu borada ko`plab olimlarimiz , psixologlar , pedagoglar izlanishlar olib bormoqda . Xulosaqilib aytganda , mukammal shogird tayorlash uchun mukammal o`z ishining ustast kerak bo`ladi . Bolalar nafaqat kattalar o`zlaridagi bor bilimni ko`rsatib chetellarga sayohatga , o`z bilimlarini boshqalarga ham ulashish niyatidaharakat qilmoqda . Ularning maqsadi yosh avlod chet tilida ham ravon gapira olishi .

Maqsadimiz ertaga biz ta`lim berayotgan yoshlar kelajagini ravon ko`ra olsin boshqalarga qaram bo`lib qolmasin , til bilgan inson qayerda bo`lmasin o`z o`rnini , yo`lini topib keta oladi .

Foydalanilgan adabiyotlar :

- 1 . U .Q. Maktabgacha ta`lim tizimida xorijiy tillarni o`qitishning o`ziga xos xususiyatlari va unda interfaol usullardan foydalanishning imkoniyatlari . Zamonaviy ta`lim jurnali-T . 2014
- 2 . Bekmuratova U . B . ” Ingiliz tilini o`qitishda inavatsion texnologiyalardan foydalanish “. mavzusida referat. 2014
- 3 . Xoshimov O` . Yoqubov I. Ingiliz tili o`qitish metodikasi-T 2003.